

ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА ДАННЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ СОРТА РОДА ИРИС (*IRIS* L.)» КАК СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОСТИЖЕНИЯХ СЕЛЕКЦИИ

Демидов В.А.

АНО «Центр биотической медицины», e-mail: basssil@yandex.ru

Аннотация. Демидов В.А. Электронная база данных «Современные сорта рода Ирис (*Iris* L.)» как способ представления информации о достижениях селекции. Разработана электронная база данных «Современные сорта рода Ирис (*Iris* L.)» с целью изучения их генезиса в качестве теоретической основы для селекционной работы с этой культурой. База данных содержит структурированную информацию на основе официального международного регистра культиваров рода *Iris* L. и фотографии каждого сорта. Впервые применяется сравнительный анализ динамики качественных характеристик сортов рода *Iris* L. и моделирование развития селекционных линий сортов от предков к потомкам.

Ключевые слова: электронная база данных, ирис, сорт, селекция.

Abstract. Demidov V. A. Electronic database «Modern varieties of the genus *Iris* (*Iris* L.)» as a method of presenting information about the achievements of breeding. The electronic database «Modern varieties of the genus *Iris* (*Iris* L.)» has been developed in order to study their genesis as a theoretical basis for breeding work with this crop. The database contains structured information based on the official international register of cultivars of the genus *Iris* L. and photographs of each variety. For the first time, comparative analysis of the dynamics of qualitative characteristics of varieties of the genus *Iris* L. and modeling of the development of breeding lines of varieties from ancestors to descendants are used.

Keywords: electronic database, iris, variety, selection.

Интродукция и селекция декоративных растений – одно из традиционных направлений деятельности ботанических садов [10]. Одной из старейших культур декоративных растений являются ирисы [1]. Их изучение ведётся как отечественными специалистами [14] и селекционерами-практиками [15], так и цветоводами-любителями [9]. Хотя целенаправленная селекция ирисов в Европе началась во второй половине XIX века, качественно новых результатов удалось достичь на рубеже XIX-XX веков благодаря расширению спектра вовлеченных в гибридизационные программы видов рода *Iris* L. [13].

Современные сорта ириса в подавляющем большинстве представляют собой результат осознанного подбора родительских пар с целью получить определенные параметры цветоноса и цветков, причем их форма и окраска значительно отличается от природных прототипов. Однако опыт систематизации массива информации по сортам рода *Iris* L. на основе современных информационных технологий в отечественной науке ограничен.

В естественнонаучных подразделениях Московского университета существует успешный опыт создания компьютерных баз данных по ботанической тематике применительно к объектам разного уровня. Так, в Ботаническом саду МГУ созданы базы данных по отдельным экспозициям (альпинарию) [2] и коллекциям (в частности, семейства Зонтичные – информационные системы «GNOM», «CARUM» и «ASIUM») [11, с. 69]. Современные средства управления базами данных позволяют осуществлять функции хранения и поиска интегрированных данных различных типов, в том числе текстовых и графических [8].

Благодаря развитию современной цифровой фототехники возрастает роль визуальной информации, в частности, изображений сортов декоративных растений. Таким образом, таксономически информативные изображения растений являются одним из основных инструментов их идентификации [12]. Так, Центральный ботанический НАН Беларуси выпустил электронное «Собрание изображений растений Беларуси», содержащее фотографии и рисунки, а также описания более тысячи таксонов сосудистых растений, в том числе – видов и сортов ирисов из национальных коллекций ботанических садов [18]. В данном проекте

предусмотрена возможность выбора изображения какого-либо таксона и перехода к его описанию.

За рубежом существуют печатные издания: официальный международный регистр культиваров рода Ирис – периодические издания The American Iris Society (AIS) – выходящие раз в 10 лет сводки «Iris Check List of Registered Cultivar Names» и ежегодные брошюры «Registrations & Introductions». В цифровом формате эта информация представлена на сайте AIS [22]. Однако это не позволяет проводить многоаспектное изучение проблемы генезиса сортов рода Ирис как теоретической основы селекционной работы с этой культурой.

Ранее были намечены концептуальные подходы к созданию проблемно-ориентированной электронной базы данных сортов рода Ирис (*Iris L.*) [4, с. 52-53; 7, с. 58-60]. В ней предлагается возможность строить генеалогическое древо сорта (с дифференциацией предков и потомков по материнской и отцовской линиям). Как справедливо отмечают Н.А. Богатырева и И.А. Ванчуров, «наиболее важной частью работы по созданию базы данных является разработка её структуры» [3, с. 249]. Электронная база данных сортов рода Ирис (*Iris L.*) благодаря системности и комплексности их изучения оригинальна по своей структуре и возможностям.

Она содержит фотографию и информацию по каждому сорту в соответствии с официальным международным регистром культиваров рода Ирис, унифицированную по 18 параметрам: название сорта; селекционер; год интродукции; группа по садовой классификации, высота цветоноса; тип окраски цветка, цветовая гамма; форма цветка, форма краев долей околоцветника, наличие выростов бородок (для сортов *Iris hybrida hort.*); срок цветения; плоидность; окраска: внутренних и наружных долей околоцветника, ветвей столбика, бородок; количество потомков; наличие международных наград. Описания приведены в алфавитном порядке названий сортов на языке оригинала (вначале – зарубежной селекции, как наиболее многочисленные, затем – отечественной).

Главное окно программы содержит:

1. элементы управления, посредством которых производится отбор сортов ирисов по заданным условиям;
2. список названий сортов, соответствующих заданным условиям отбора;
3. информацию о сорте, выбранном из списка: краткую информацию, фотографию и подробное описание (согласно регистрационной информации на сорт).

Сервисные функции:

Отменить все фильтры: отменяет все наложенные фильтры, кроме строки поиска;
Свернуть все группы: сворачивает все группы фильтров;

Развернуть все группы: разворачивает все группы фильтров;

Информация по сорту: показать отчет по сорту;

Справка: вызов справки по работе с программой.

База данных позволяет производить поиск и отбор сортов по параметрам: название сорта, группа по садовой классификации, год интродукции, селекционер, цветовая гамма, тип окраски, количество потомков, форма цветка, срок цветения, награды, а также по любому сочетанию этих параметров;

Раскрытие списка фильтров производится при щелчке левой клавишей мыши по заголовку группы фильтров. Для групп «Селекционер» и «Выросты бородок» возможен одновременный выбор только одного значения. Для остальных групп допускается одновременный выбор любого сочетания значений (например, ТВ+IV+VV для группы «Классификация»). Щелчок правой клавишей мыши по заголовку группы снимает наложенные в данной группе фильтры.

Поиск проходит по названию сорта среди сортов ирисов, соответствующих заданным условиям отбора (фильтрации). Если ни один из фильтров не наложен, поиск будет производиться среди всех сортов, имеющихся в базе. Регистр имеет значение (название должно начинаться с заглавной буквы). По мере ввода текста в поле поиска в списке будут

оставаться только сорта, соответствующие заданной строке. Если ни один сорт из имеющихся в базе не соответствует строке поиска, цвет шрифта в поисковом окне изменится на красный.

База данных позволяет также извлекать по запросу следующую информацию:

2. строить генеалогическое древо сорта (предки и потомки по материнской и отцовской линиям);

3. получать статистическую информацию по следующим параметрам: селекционер/садовый класс; селекционер/год интродукции; сорта–лауреаты/садовый класс/год/селекционер; тип окраски/гамма;

4. передавать полученную в результате запроса информацию в программу Microsoft Excel (или аналогичную) для дальнейшей статистической обработки.

Воспользовавшись опцией «Скрыть/показать фотографию» (во вкладке «Описание»), можно просматривать на экране увеличенное изображение цветка: для этого предназначена кнопка с изображением лупы, появляющейся при наведении курсора на фотографию сорта. Двойной щелчок по фотографии также вызывает увеличенное изображение.

Кроме того, предусмотрена возможность распечатать подробную информацию по каждому сорту (по 18 параметрам). Для включения в электронную базу данных отобраны сорта-лауреаты наиболее престижных международных наград и победители международных конкурсов ирисов [6], а также предки и потомки этих сортов.

Обладатели наград отмечены цветным значком, размещенным в левом верхнем углу на фотографии цветка: красный обозначает Мемориальную медаль Дайкса [21, 23]; жёлтый – медаль, присуждаемую AIS в соответствующем садовом классе (высокие бородатые – TB (tall bearded) – медаль Джона Уистера (John C. Whister Medal) [26]; BB (border bearded) – медаль Ноултона (Knowlton Medal) [19]; IB (intermediate bearded) – медаль Сассов (Hans and Jacob Sass Medal) [24]; SDB (standard dwarf bearded) – медаль Кука–Дугласа (Cook–Douglas Medal) [17]; MDB (miniature dwarf bearded) – медаль Кэпарна–Уэлча (Carpene–Welch Medal) [16]; сибирские (SIB) – медаль Моргана–Вуд (Morgan–Wood Medal) [25]; японские (JI) – медаль Пейна (J.A. Payne Medal) [27].

Зеленым цветом отмечены сорта – победители Международного конкурса ирисов во Флоренции (проводится среди сортов классов TB и BB) [20], а синим – победители Московского международного конкурса ирисов (в классе TB) [5, с. 239-245]. Если прямоугольник белого цвета, значит, данная награда сорту не присуждалась.

Электронная база данных создана на основе системы управления базами данных с открытым кодом Firebird 2.0 (или более поздней версии), в том числе в варианте Firebird embedded (для работы на компьютерах без установленного Firebird SQL server). Поддерживаемые операционные системы – Microsoft Windows XP/Vista/7.

Информация, представленная в электронной базе данных, помогает сориентироваться во все возрастающем разнообразии актуального сортимента ирисов, поскольку дана в удобной для восприятия форме и на уровне современных возможностей компьютерной техники. В соответствующих разделах справочной системы электронной базы данных приведены основные сведения по базовым параметрам описания сортов, а также по агротехнике разных групп ирисов («бородатых», к которым относят все сорта садового ириса (*Iris hybrida hort.*); и безбородых – «сибирских» и «японских», которые происходят от ирисов сибирского (*I. sibirica*) и мечевидного (*I. ensata*) соответственно).

Таким образом, проблемно-ориентированная электронная база данных как способ ёмкого, комплексного представления информации о достижениях селекции и средство решения проблемы изучения генезиса сортов рода Ирис (*Iris L.*) предусматривает построение генеалогического древа сортов и позволяет прогнозировать воспроизведение качеств вовлеченных в гибридизационные программы культиваров как по материнской, так и отцовской линиям. По мере необходимости базу данных возможно пополнять.

Рис. 1. Пример отображения информации по сорту в электронной базе данных «Современные сорта рода Ирис (*Iris* L.)»

1. Алексеева Н.Б. Иридариум Ботанического сада Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (Коллекция растений семейства Касатиковых). – СПб.: Изд-во «Анатолия», 2009. – 144 с.
2. Альпинарий ботанического сада МГУ. Путеводитель, 2010 / Материалы диска: Захарова Е.А., Ключиков Е.В., Новикова М.А., Украинская У.А.; программное обеспечение: Самойлова Т.А.
3. Богатырева Н.А., Ванчуров И.А. О фондах Музея Землеведения // Жизнь Земли. 2001. Вып. 31. С. 245-250.
4. Голиков К.А. Концепция электронной базы данных «Ирисы нового поколения» // Ломоносов – 2008: международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых; секция «Биология»; 8-11 апреля 2008 г.; Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, биологический факультет: тезисы докладов / Сост. О.Ф. Женавчук, А.Н. Серков. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 277 с.
5. Голиков К.А. Московский международный конкурс высоких бородатых ирисов в Ботаническом саду МГУ имени М.В. Ломоносова // Материалы II Московского международного симпозиума по роду Ирис «Iris-2011». Москва, Ботанический сад биологического факультета МГУ, 14–17 июня 2011 г. / Отв. ред. В.С. Новиков. – М.: МАКС Пресс, 2011. – 261 с.
6. Голиков К.А. Три века истории Ботанического сада Московского университета: времена и грани. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью Издательство Перо, 2023. – 214 с.
7. Демидов В.А. Электронная база данных «Современные сорта рода Ирис (*Iris* L.)» как формат представления информации о естественнонаучной коллекции // Наука в вузовском музее: Материалы ежегодной Всероссийской научной конференции с международным участием: Москва, 21–23 ноября 2023 г. / Отв. ред. А. В. Смуров; Музей землеведения Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. – М.: МАКС Пресс, 2023. – 152 с.
8. Змитрович А.И. Базы данных: учебное пособие для вузов. – Минск: Университетское. 1991. – 270 с.
9. Ирисы России. Ежегодный бюллетень. Издаётся с 1993 г. Вып. 1-29. – М., 1993-2021.
10. Каталог декоративных растений ботанического сада биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова / Отв. ред В.С. Новиков. – М.: Т-во научных изданий КМК, 2010. – 358 с.
11. Пименов М.Г., Леонов М.В. Таксономические базы данных по *Umbelliferae*: современное состояние // Информационно-поисковые системы в зоологии и ботанике: Тезисы международного симпозиума.

- Россия, СПб., ЗИН РАН, 22-28 мая 1999 / Ред. А.Ю. Рысс, И.С. Смирнов. – СПб.: Зоол. ин-т, 1999. – 138 с. (Труды Зоологического ин-та РАН. № 278).
12. Прохоров А.А., Кузьменкова С.М. Компоненты информационного пространства ботанического сада // *Hortus Botanicus*. 2013. Т. 8. С. 61-65. [Электронный ресурс]. URL: https://hb.karelia.ru/journal/content_list.php?id=3081 (дата обращения: 28.04.2024).
13. Родионенко Г.И. Род Ирис – *Iris* L. (Вопросы морфологии, биологии, эволюции и систематики) / Акад. наук СССР. Ботан. ин-т им. В. Л. Комарова. – М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР. [Ленингр. отделение], 1961. – 216 с.
14. Родионенко Г.И. Ирисы. – Л.: Агропромиздат. Ленингр. отделение, 1988. – 159 с.
15. Родионенко Г.И., Дрягина И.В., Гаттенбергер П.Ф. и др. Ирисы. – М.: Колос, 1981. – 156 с.
16. Caparne–Welch Medal [Электронный ресурс]. URL: <https://wiki.irises.org/Main/InfoMedalCaparneWelch> (дата обращения: 28.04.2024).
17. Cook–Douglas Medal [Электронный ресурс]. URL: <https://wiki.irises.org/Main/InfoMedalCookDouglas> (дата обращения: 28.04.2024).
18. *Iconographia plantarum*. Растения Беларуси. [Электронный ресурс]. URL: <http://hbc.bas-net.by/plantae/iconographia.php>. (дата обращения: 28.04.2024).
19. Knowlton Medal [Электронный ресурс]. URL: <https://wiki.irises.org/Main/InfoMedalKnowlton> (дата обращения: 28.04.2024).
20. Società Italiana dell'Iris [Электронный ресурс]. URL: <http://www.irisfirenze.it/> (дата обращения: 28.04.2024).
21. The American Dykes Memorial Medal [Электронный ресурс]. URL: <https://wiki.irises.org/Main/InfoMedalAmericanDykes> (дата обращения: 28.04.2024).
22. The American Iris Society Iris Encyclopedia [Электронный ресурс]. URL: <https://wiki.irises.org/> (дата обращения: 28.04.2024).
23. The British Dykes Medal [Электронный ресурс]. URL: <https://wiki.irises.org/Main/InfoMedalBritishDykes> (дата обращения: 28.04.2024).
24. The Hans and Jacob Sass Medal [Электронный ресурс]. URL: <https://wiki.irises.org/Main/InfoMedalSass> (дата обращения: 28.04.2024).
25. The Morgan–Wood Medal [Электронный ресурс]. URL: <https://wiki.irises.org/Main/InfoMedalMorganWood> (дата обращения: 28.04.2024).
26. The Wister Medal [Электронный ресурс]. URL: <https://wiki.irises.org/Main/InfoMedalWister> (дата обращения: 28.04.2024).
27. The Payne Medal [Электронный ресурс]. URL: <https://wiki.irises.org/Main/InfoMedalPayne> (дата обращения: 28.04.2024).